

Ю. А. Переверзева

*Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Аннотация. Статья посвящена изучению экосистемного подхода и определению возможностей его использования при организации исследовательской деятельности в научных библиотеках. Представлены научные позиции, касающиеся его содержания, влияния на тематику библиотечных исследований, предполагаемые направления развития в библиотечно-информационной практике. В качестве перспективного инструментария по аккумулярованию и предоставлению пользователям информационных ресурсов с точки зрения экосистемного подхода представлена кластеризация информационных ресурсов. Показана ее актуальность для информационного обслуживания приоритетных направлений научных исследований.

Ключевые слова: экосистема, экосистемный подход, научные библиотеки, исследовательская деятельность, информационные ресурсы, кластеры информационных ресурсов, библиотечно-информационные продукты и услуги, библиотечные специалисты.

Для цитирования. Переверзева, Ю. А. Экосистемный подход к исследовательской деятельности в научной библиотеке / Ю. А. Переверзева // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиневича Нац. акад. наук Беларуси ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 37–46.

Y. A. Pereverzeva

*Yakub Kolas Central Science Library of the National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

AN ECOSYSTEM APPROACH TO RESEARCH ACTIVITIES IN A SCIENTIFIC LIBRARY

Abstract. The article is devoted to the study of the ecosystem approach and determining the possibilities of its use in organizing research activities in scientific libraries. Scientific positions concerning its content, influence on the topics of library science research, and the expected directions of development in library and information practice are presented. Clustering of information resources is presented as a promising tool for accumulating and providing users with information resources from the point of view of the ecosystem approach. Its relevance for information services in priority areas of scientific research is shown.

Keywords: ecosystem, ecosystem approach, scientific libraries, research activities, information resources, clusters of information resources, library and information products and services, library specialists.

For citation. Pereverzeva Y. A. An ecosystem approach to research activities in a scientific library. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 37–46 (in Russian).

Глобальная информационно-сетевая реальность формирует новую философию науки, новые, отличающиеся динамичностью, технологичностью, конфигуративностью, коммуникативностью концепты научного познания. Наряду с институциональным, структурным, деятельностным и иными устоявшимися подходами к изучению различных предметных областей библиотекведения во взаимодействие с ним начинают вступать научные положения, основанные на теории сложных систем и предполагающие самоорганизацию как способ активности в ответ на внешнее воздействие. Экосистемная методология и одноименный подход относятся к их числу. «На конференции ООН по биологическому разнообразию в 2010 г. экосистемный подход был представлен как универсальный и необходимый инструмент в различных тематических областях» [Цит. по: 1]. Он «направлен на анализ объекта исследования во всем его многообразии, с учетом всех его элементов и их функций, их взаимосвязи между собой, а также с предметами внешней среды» [1]; предполагает «внедрение нового способа управления, в основе которого лежит создание цифровой экосистемы как инновационной среды» [2, с. 459]; сориентирован на интеграцию знаний через рациональное взаимодействие их обладателей, эволюцию сотрудничества путем выявления условий и средств, направленных на достижение целостного процесса развития личности. При этом деятельность не теряет системного характера, ее субъекты быстро адаптируются к меняющимся условиям и выдвигаемым требованиям, а протекающие в ней отношения создают когнитивные и ценностные детерминанты, которые в перспективе могут стать парадигмальными. К лексемам, характеризующим экосистемный подход, относятся такие, как развитие, равновесие, сотворчество, саморегулирование, открытость, заинтересованность,

внутренняя стабильность, функциональное единство, совместимость, адаптивность, гибкость, логика и пр.

Применение экосистемного подхода в научном познании библиотечной действительности изменит содержательные и структурные стороны рассматриваемых объектов и предметов исходя из «целостной, холистической, системной или экологической» [3, с. 142] парадигмы науки XXI века, где «свойства частей могут быть поняты из динамики целого» [3, с. 142]. В этом контексте, учитывая уже существующие в образовании, экономике, предпринимательстве толкования экосистем («могут позиционироваться и трактоваться как инновационные организационные структуры» [4, с. 70], как «перманентно развивающееся сообщество, которое создает новую ценность через сотрудничество» [5]) библиотечная наука может обновлять и пополнять собственный понятийный аппарат, анализировать функции, задачи, процессы, взаимоотношения между элементами библиотечной системы, ее внутреннее и внешнее пространство и другие сущностные категории.

Экосистема библиотеки социальна, но, в тоже время искусственна, так как создана человеком и человек находится в ее центре. С точки зрения профессионального развития библиотекаря-библиографа библиотечная экосистема может быть позиционирована как «профессиональная самоорганизующаяся система, которая функционирует и поступательно развивается путем согласованного взаимодействия ресурсных, инфраструктурных, организационных составляющих, приводящих к эмергентности, должна обладать человеческим потенциалом и мощностями, обеспечивающими качество работы специалистов» [6, с. 399].

С позиции экосистемной методологии система «библиотека» целиком и отдельные ее элементы в объектно-предметном фокусе библиотечной проблематики могут исследоваться в контексте существующего пространства, целеполагания, особенностей физических факторов, образующих среду жизнедеятельности, включая профессиональную микросреду. Скажем, библиотекари-библиографы в данном смысле могут представлять исследовательский интерес как субъекты профессиональной деятельности, погруженные в единую профессиональную микросреду, смежные, родственные ей среды, вместе и по отдельности. Условия и специфика

деятельности могут быть рассмотрены исходя из характера их взаимоотношений, автономного функционирования и интеграции, взаимодействия на технологическом и научно-организационном этапах, увеличения производительности труда. Таким образом, в новом аспекте раскрытие получают вопросы управления изменениями, связанные с подготовкой востребованных библиотечно-информационных продуктов и услуг, регламентацией функций библиотечного персонала, избранием методического инструментария, содействующего быстрому внедрению инноваций в практику, профессионально-личностному общению и т. д.

Исследовательская деятельность, где важны и процесс, и результат, в условиях современных научных библиотек реализуется преимущественно на коллективной основе, объединяя профессионалов с общей целенаправленностью. Развиваясь в русле современной науки, научные библиотеки входят в особый экосистемный комплекс (академический или университетской науки), нацеленный на решение социальных и экономических задач, стоящих перед ней. Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, входящая в академический экосистемный комплекс, работает на удовлетворение информационных потребностей ученых, специалистов, проводит научные исследования в области библиотековедения, библиографоведения, истории книги, информационной деятельности и библиометрии (<https://csl.bas-net.by>).

Применение экосистемной методологии в библиотековедении позволяет в совокупности с иными подходами к научным исследованиям вырабатывать перспективный с точки зрения совершенствования библиотечно-информационной практики инструментарий, позволяющий создавать комфортные условия для доступа к научной информации, построения информационного пространства, базирующегося на унифицированных принципах работы с источниками. Примером такого инструментария являются кластеры информационных ресурсов.

Деятельность научных организаций, коллективов, лабораторий, отдельных ученых направлена на производство научного знания – теоретического, эмпирического, – дающего импульс развитию наукоемких сфер экономики и общественного

сектора. Теоретико-прикладные достижения науки детерминируются состоянием отрасли информации, взаимодействием институтов информационной инфраструктуры, создающих информационные продукты и услуги, появлением новых моделей (смешанных, гибридных) обмена научными знаниями, увеличением объемов публикаций, уровнем информационной активности потребителей информации в научной среде, их заинтересованностью в работе с новейшими, удобными в использовании видами и форматами информационных ресурсов (первоисточниками, с определенной степенью аналитической обработки – аннотации, рефераты, обзоры, тезаурусы, библиография и пр.). Зачастую огромные массивы документов и информации о них включают разнородные источники, содержащие ценную общенаучную или отраслевую информацию. Подобные источники, как правило, рассредоточены по печатным и электронным массивам, потокам информационных ресурсов. Наиболее полное представительство этих массивов находится в научных библиотеках, как и сосредоточение в них профессионально компетентных специалистов, специализирующихся на пополнении библиотечных фондов, аналитической обработке информации и представлении результатов этой деятельности в системе информационного обслуживания. Формирование на этой базе кластеров информационных ресурсов будет способствовать появлению новой концепции развития системы информационного сопровождения науки, удовлетворения информационных потребностей работников науки и производств, созданию новой модели научной коммуникации на основе достоверной и актуальной информации.

Результаты, известные в области формирования кластеров информационных ресурсов можно характеризовать как композитные. Существует позиция, говорящая о прямой взаимозависимости информационных кластеров и информационных потребностей. Последние при правильном подборе кластера (например, научной периодики) получают максимально полное удовлетворение и работают на результативность ученого (поддержка авторского профиля, измерение научных показателей текущей деятельности, разработка публикационной стратегии). Сам же кластер информационных ресурсов в представлении Н.А. Слащевой –

«совокупность библиографических, полнотекстовых, фактографических и иных источников данных» [7].

Близкой к проблематике кластеризации информационных ресурсов является проблематика обработки данных и интеграции ресурсов в цифровой инфраструктуре, которая позиционируется в контексте технологии связанных открытых данных и цифровой гуманитаристики (ИНИОН РАН, Россия); касающаяся форм представления информации (на смену одноуровневой – библиографической, графической, фактографической, полнотекстовой придет комбинированная, Национальная библиотека Беларуси, Беларусь); относящаяся к кластеризации информации как методу ее хранения и быстрого поиска: существуют схемы программных систем для кластеризации информационных ресурсов (Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева, Россия).

Вопрос о роли кластеров в информационной экономике поднимался в разное время ГНУ «Институт экономики Национальной академии наук Беларуси», ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси», Центром мировой экономики и глобальных проблем (Россия).

В изучении кластеров информационных ресурсов преобладают наработки стран дальнего зарубежья, отражающие результаты соответствующих исследований, в которых кластеры, кластеризация, в т. ч. информации, рассматриваются преимущественно в разрезе технологической и управленческой составляющих. Крайне не точны подходы к определению соответствующего термина, информация как дефиниция подается абстрактно, в большинстве без привязки к институтам информационной инфраструктуры. Кластеры упоминаются как коллекции или группы элементов со схожими или разными характеристиками; имеется практика частого употребления термина в ИТ-интерпретации – в ракурсе компьютерных вычислений, хранения файлов, управления рабочими станциями. С позиции теории информации поднимается лишь проблематика объединения гетерогенных данных в кластеры, делаются выводы о способности кластеров быть проводником к целостному восприятию информации пользователем, в достижении релевантности его информационных запросов в локусе

деятельности. Кластеризацию связывают с анализом интеллектуальных данных в Интернете, когда они представляют собой либо сеансы пользователей, либо источники информации, размещенные в сети, контролируемые различными приложениями. Теоретические основы этого процесса берут начало в персонализации пользователей Интернета и принципах доступности информации (Aristotle University of Thessaloniki, Greece) [8]. Описаны также алгоритмы иерархической кластеризации производителей однородных по качеству и по количеству информационных ресурсов при использовании технологии машинного обучения (Polish Academy of Sciences (Poland), Slovak University of Technology (Slovakia)) [9], проанализированы древовидные структурные схемы кластеризации различных данных, преимущественно машиночитаемых (Deakin University, Australia). В Нидерландах так называемые «сильные» кластеры базируются на анализе потоков знаний между ними.

Как видим, экосистемный подход позволяет концептуально обновить взгляды на форматы и способы предоставления информационных ресурсов и сведений о них, информационной аналитики; выработку принципов коммуникации и обмена информацией в сообществах, принятие решений относительно локализации или расширения возможностей библиотек по работе с информацией (аналитическая переработка, кластеризация) в информационной инфраструктуре; определение форм интеграции библиотечно-информационных продуктов и услуг в информационную инфраструктуру: «горизонтальная, когда происходит объединение нескольких структур, которые будут способствовать максимальному удовлетворению как коллективных, так и индивидуальных потребностей с помощью сложных взаимодействий, разнонаправленных по основным целям» [4, с. 71] или вертикальной по типу, например, «сектор – отдел – центр – администрация библиотеки».

Практика показывает, что сейчас для организации исследовательской работы важна мобильная, гибкая организационная структура, которой свойственны концептуальность, полифункциональность, сетевизация («усиление позиции горизонтальных взаимодействий, когда в коллаборацию входят гетерогенные элементы сети на равных» [4, с. 69]), технологичность, ассоциативность,

трансдисциплинарность. При этом исследовательская работа является базой устойчивого функционирования научных библиотек по организации информационного сопровождения фундаментальных и прикладных разработок, сосредоточение проектов, нацеленных, в первую очередь, на расширение инфраструктурных возможностей работы пользователей с информацией, соответствующей их профилю и запросам. В зарубежной библиотечной практике, например, имеются экосистемы данных для научных исследований. Экосистема репозитория данных для исследований Техасского университета «обеспечивает полный цикл академических исследований: от поиска данных и контента, сбора и анализа до написания и публикации в интернете. Экосистема состоит из нескольких компонентов: онлайн-хранилищ данных исследований и цифровых коллекций, системы управления электронными диссертациями, системы управления идентификацией и программного обеспечения открытой системы академических журналов» [10].

Полагаем, экосистемный подход должен поспособствовать формированию актуальной методологии исследовательской деятельности научных библиотек с учетом коммуникативной структуры знания, научной рациональности и научной идентичности сопряженными с самоорганизацией и взаимодействием библиотечных специалистов.

Список использованных источников:

1. Берёзкина, О. И. Экосистемный подход в педагогических исследованиях / О. И. Берёзкина // *Ratio et Natura*. – 2023. – № 2 (8). – URL: <https://ratio-natura.ru/sites/default/files/2023-08/ekosistemnyy-podkhod-v-pedagogicheskikh-issledovaniyakh.pdf> (дата обращения: 11.06.2024).
2. Петухов, М. В. Экосистемный подход как путь определения направлений формирования конкурентных преимуществ в условиях цифровизации / М. В. Петухов // *Экономика: вчера, сегодня, завтра*. – 2022. – Т. 12, № 5-1. – Р. 459–469. <https://doi.org/10.34670/AR.2022.33.45.054>
3. Черникова, И. В. Современная наука и научное познание в зеркале философской рефлексии / И. В. Черникова // *Известия Томского политехнического университета*. – 2004. – Т. 307, № 4. – С. 142–146.
4. Хангельдиева, И. Г. Образовательные экосистемы – тренд развития современного российского образования в ближайшем будущем / И. Г. Хангельдиева // *Вестник Московского университета. Серия 20, Педагогическое образование*. – 2022. – Т. 20, № 1. – С. 68–88. <https://doi.org/10.51314/2073-2635-2022-1-68-88>

5. Что такое цифровая экосистема и какие у нее преимущества? // Pokupo, 2012–2024. – URL: <https://pokupo.ru/blog/marketing/cto-takoe-ekosistema-i-v-chem-ee-preimushhestva> (дата обращения: 05.06.2024).
6. Переверзева, Ю. А. К вопросу о профессиональном развитии библиотечного специалиста в экосистеме библиотеки / Ю. А. Переверзева // Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития : материалы IX междунар. науч. семинара, Москва, 24–25 окт. 2018 г. : в 2 ч. / Междунар. ассоц. акад. наук [и др.] ; редкол.: В. И. Васильев [и др.]. – Минск ; М., 2018. – Ч. 1. – С. 397–402.
7. Слащева, Н. А. Информационные потребности как основа формирования кластеров информационных ресурсов / Н. А. Слащева // Культура: теория и практика. – 2024. – № 3 (58). – URL: <http://theoryofculture.ru/issues/135/> (дата обращения: 02.07.2024).
8. Vakali, A. I. Clustering Web information sources / A. I. Vakali, G. C. Pallis, L. Angelis // Web data management practices: emerging techniques and technologies / ed.: A. I. Vakali, G. C. Pallis. – Hershey, 2007. – P. 34–55. <https://doi.org/10.4018/978-1-59904-228-2.ch002>
9. Cena, A. Problems and challenges of information resources producers' clustering / A. Cena, M. Gagolewski, R. Mesiar // Journal of Informetrics. – 2015. – Vol. 9, № 2. – P. 273–284. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2015.02.005>
10. Почему большие данные важны: перспективы библиотек / ЛибИнформ : информ. портал. – URL: <https://libinform.ru/read/foreign-experience/Pochemu-bolshie-dannye-vazhny-perspektivy-bibliotek/> (дата обращения: 19.06.2024).

References:

1. Berezkina O. I. Ecosystem approach in pedagogical research. *Ratio et Natura*, 2023, no. 2 (8). Available at: <https://ratio-natura.ru/sites/default/files/2023-08/ekosistemnyu-podkhod-v-pedagogicheskikh-issledovaniyakh.pdf> (accessed 11.06.2024).
2. Petukhov M. V. Ecosystem approach as a way to determine directions formation of competitive advantages in the context of digitalization. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra = Economics: Yesterday, Today and Tomorrow*, 2022, vol. 12, no. 5-1, pp. 459–469 (in Russian). <https://doi.org/10.34670/AR.2022.33.45.054>
3. Chernikova I. V. Modern science and scientific knowledge in the mirror of philosophical reflection. *Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta* [Bulletin of the Tomsk Polytechnic University], 2004, vol. 307, no. 4, pp. 142–146 (in Russian).
4. Khangeldieva I. G. Educational ecosystems – a trend of development of modern russian education in the near future. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 20, Pedagogicheskoe obrazovanie = Lomonosov Pedagogical Education Journal*, 2022, vol. 20, no. 1, pp. 68–88 (in Russian). <https://doi.org/10.51314/2073-2635-2022-1-68-88>
5. What is a digital ecosystem and what are its advantages? *Pokupo*. Available at: <https://pokupo.ru/blog/marketing/cto-takoe-ekosistema-i-v-chem-ee-preimushhestva> (accessed 05.06.2024).
6. Pereverzeva Y. Revisited the professional development of the library specialist in the library's ecosystem. *Sovremennye problemy knizhnoi kul'tury: osnovnye tendentsii i perspektivy razvitiya: materialy IX mezhdunarodnogo*

nauchnogo seminara, Moskva, 24–25 oktyabrya 2018 g. [Modern problems of book culture: main trends and prospects: materials of the 6th international scientific seminar, Moscow, October 24–25, 2018]. Minsk, Moscow, 2018, pt. 1, pp. 397–402 (in Russian).

7. Slashcheva N. A. The information needs are the basis for the creation of the information resources clusters. *Kul'tura: teoriya i praktika* [Culture: Theory and Practice], 2024, no. 3 (58). Available at: <http://theoryofculture.ru/issues/135/> (accessed 02.07.2024).

8. Vakali A. I., Pallis G. C., Angelis L. Clustering Web information sources. *Web data management practices: emerging techniques and technologies*. Hershey, 2007, pp. 34–55. <https://doi.org/10.4018/978-1-59904-228-2.ch002>

9. Cena A., Gagolewski M., Mesiar R. Problems and challenges of information resources producers' clustering. *Journal of Informetrics*, 2015, vol. 9, no. 2, pp. 273–284. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2015.02.005>

10. Why big data matters: prospects for libraries. *LibInform*. Available at: <http://libinform.ru/read/foreign-experience/Pochemu-bolshie-dannye-vazhny-perspektivy-bibliotek> (accessed 19.06.2024).

Поступила в редакцию 20.08.2024
Received 20.08.2024